

Perfis leucocitários em espécies de peixes da região da Floresta Nacional de Silvânia, Goiás, Brasil

Leukocyte profiles in fish species from the Silvânia National Forest region, Goiás, Brazil

Danielle Coelho da Cruz¹, Danielle Gonçalves Teixeira dos Santos²

¹Laboratório de Biotecnologia da Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil.

²Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Produtos da Biodiversidade da Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil.

Autor correspondente: Danielle Coelho da Cruz. coelhodacruz2012@hotmail.com

Resumo A análise de perfis leucocitários é um importante biomarcador para diagnosticar a saúde de peixes de água doce. O objetivo desse trabalho foi avaliar os perfis leucocitários de peixes em uma área de referência (Floresta Nacional de Silvânia) e de uma região agrícola próxima a essa Unidade de Conservação. Para tanto, foram coletados 5 indivíduos de *Psalidodon bockmanni*, *Piabina argentea* e *Knodus moenkhausii*. A coleta do sangue foi realizada por punção da veia caudal, e as lâminas foram fixadas e coradas com o corante Kit Panótico. Um total de 100 leucócitos foram quantificados/diferenciados por animal, sendo avaliada a frequência de granulócitos (basófilos, eosinófilos e neutrófilos) ou não granulócitos (linfócitos e monócitos). Os parâmetros morfofisiológicos analisados não indicam diferença significativa, quando foi comparada as regiões de coleta. Semelhantemente, a contagem total de leucócitos entre peixes na área agrícola e na Flona, não indicaram diferença significativa.

Palavras-chave: Linfócitos; Biomonitoramento; Biomarcador

Abstract The analysis of leukocyte profiles is an important biomarker for diagnosing the health of freshwater fish. The aim of this study was to evaluate the leukocyte profiles of fish in a reference area (Silvânia National Forest) and in an agricultural region close to this Conservation Unit. To this end, 5 individuals of *Psalidodon bockmanni*, *Piabina argentea* and *Knodus*

moenkhausii were collected. Blood was collected by puncture of the caudal vein, and the slides were fixed and stained with the dye Panotic Kit. A total of 100 leukocytes were quantified/differentiated per animal, and the frequency of granulocytes (basophils, eosinophils and neutrophils) or non-granulocytes (lymphocytes and monocytes) was assessed. The morphophysiological parameters analyzed showed no significant difference when comparing the collection regions. Similarly, the total leukocyte count between fish in the agricultural area and in Flona did not indicate a significant difference.

Keywords: Lymphocytes; Biomonitoring; Biomarker.

Introdução

A agricultura convencional requer grandes extensões de terra o que provoca a fragmentação e perda de habitats. Essa alteração na paisagem reduz a conectividade das populações impactando a abundância e a diversidade faunística (Kovács-Hostyánszki et al., 2017). Além das mudanças na paisagem, o uso de pesticidas na agricultura tornou-se inevitável para atender à crescente demanda por produtos agrícolas (Dhananjayan et al., 2020), e podem causar riscos para ao meio ambiente (Mahmood et al., 2016) e a saúde humana (Skidmore et al., 2023). Neste sentido, o uso de organismos bioindicadores e biomarcadores é importante para monitorar a qualidade ambiental.

Os peixes são considerados um dos melhores bioindicadores de contaminação ambiental (Pragnya et al., 2021), em razão a sua dependência ao ambiente aquático. A análise sanguínea em peixes é uma ferramenta útil para avaliar o estado de saúde (Witeska et al., 2022), ou prevenir algumas doenças no caso de peixes comerciais respectivamente (Fazio et al., 2019). Assim, a análise de perfis leucocitários em peixes é fundamental para diagnosticar condições fisiopatológicas associadas à perturbações metabólicas, portanto, atuam como um biomarcador de estresse agudo e crônico no habitat natural (Davis et al., 2008; Suljevic e Mitrašinović-Brulić 2020).

Diante do exposto, considerando que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, e que há décadas o país tem sido um dos maiores consumidores de pesticidas (Kuhun et al., 2021). Esse estudo foi desenhado com o objetivo de avaliar os perfis leucocitários em espécies de peixes em uma Unidade de Conservação (Floresta Nacional de Silvânia) e área agrícola, ambos no Cerrado Central, Centro-Oeste do Brasil. A hipótese do estudo é que existe variação na contagem dos perfis leucocitários entre os peixes da área agrícola em relação aos da área de referência.

Material e Método

Área de estudo

O estudo foi conduzido Floresta Nacional de Silvânia, Goiás, Brasil e região agrícola (16°44'21.4" S e 48°39'28.2"W) fora da Unidade de Conservação (-16°64'156" S e -48°64'5447" W; Fig. 1). A Flona de Silvânia apresenta uma grande variedade de fitofisionomias dos tipos campestres (campo sujo), savânicas (cerrado sensu stricto e vereda) e florestais (cerradão, mata semidecídua e mata de galeria), segundo os critérios e categorias da EMBRAPA (Ribeiro & Walter, 1998).

Figura 1- Mapa da localização da coleta dos peixes amostrados no estudo, na cidade Silvânia, Goiás, Brasil.

A maior parte dos limites naturais da Floresta Nacional é constituído por corpos hídricos de pequeno porte, característicos do planalto central. É o caso do córrego Estiva (ao norte), afluente do córrego Marinho (a nordeste), que, por sua vez, deságua no Rio Vermelho (a sudeste), o qual recebe também o Córrego Senhor do Bonfim, cujas nascentes encontram-se

totalmente preservadas, sendo uma no interior da Flona e outra em área de reserva legal contígua à área (Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 2023). Atualmente a Floresta de Silvânia está sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), autarquia federal criada pela Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, que tem entre os seus objetivos a gestão das UCs federais (ICMBIO, 2023).

Captura dos peixes e medidas morfológicas

Foram capturados 5 indivíduos de três espécies (*Psalidodon bockmanni*, *Piabina argentea* e *Knodus moenkhausii*) com rede de pesca de arraste, por um transecto de 80 m. Em seguida, os peixes foram colocados em água com adição de algumas gotas de óleo de eugenol, a fim de anestesiá-los. Os parâmetros morfofisiológicos (Tabela 1) e as amostras de sangue foram coletadas *in loco*, logo em seguida os peixes foram devolvidos para o riacho.

Tabela 1- Parâmetros morfofisiológicos dos peixes de Silvânia, Goiás, Brasil.

Espécie/Ambiente	Nº	Massa (g)	Comprimento (cm)
FLONA			
<i>Knodus moenkhausii</i>	5	2,20±0,45	4,94±0,30
<i>Piabina argentea</i>	5	6,40±0,89	6,96±1,80
<i>Psalidodon bockmanni</i>	5	4,40±1,14	8,00±0,52
Agricultura			
<i>Knodus moenkhausii</i>	5	1,60±0,54	5,26±0,16
<i>Piabina argentea</i>	5	5,40±1,14	7,72±1,48

Coleta de sangue e análise de perfis leucocitários

A coleta do sangue foi realizada por punção da veia caudal (Suljevic e Mitrašinović-Brulić 2020) com uma seringa de insulina estéril lavada com tampão PBS. Uma gota de sangue (10 µL) foi coletado para o esfregaço sanguíneo (duas lâminas por animal). Após a secagem dos esfregaços as lâminas foram fixadas com metal absoluto e coradas com o corante Kit Panótico (mergulhando as lâminas 10 vezes em cada solução).

Após secas as lâminas foram analisadas em microscópico óptico sob a ampliação de 1000x. Um total de 100 leucócitos foram quantificados/diferenciados por animal. Assim, foram analisados a frequência média de leucócitos (granulócitos (basófilos, eosinófilos e neutrófilos) ou não granulócitos (linfócitos e monócitos)) entre as áreas.

Análise estatística

A contagem de leucócitos foi apresentada como média \pm desvio padrão. A distribuição dos dados foi analisada pelo teste de Shapiro-Wilk e a homoscedasticidade por Levene. Para dados paramétricos referentes aos parâmetros leucocitários de cada espécie de peixe coletada na Flona e em área agrícola, foi utilizada uma Anova e um teste de Tukey a posteriori. Para dados não paramétricos foi utilizado um teste de Kruskal-Wallis, seguido por um teste de Dunn a posteriori. Para ambos os testes, um $p \leq 0,05$ foi considerado significativo. As análises foram realizadas no software *Bioestat 5.3*.

Resultados

O perfil leucocitário foi analisado em peixes da Flona, Goiás, Brasil (Fig. 2). A contagem total de leucócitos entre peixes na área agrícola e na Flona, não indicaram diferença significativa (Tabela 1). Já avaliando a sensibilidade de cada espécie para a frequência de leucócitos da área agrícola versus conservada (Flona) a *Piabina argentea* indicou maior frequência de linfócitos na área agrícola. Por outro lado, monócitos foi mais expressivo na FLONA (Fig. 3).

Figura 2 Fotomicrográficos dos leucócitos analisados em peixes da Floresta Nacional de Silvânia e área agrícola do entorno.

Tabela 2 Frequência média de perfis leucocitários em peixes de Silvânia, Goiás, Brasil.

Espécie/Ambiente	Nº	Linfócito	Monócito	Basófilo	Eosinófilo	Neutrófilo
Flona						
<i>Knodus moenkhausii</i>	5	88,80±6,91	6,40±6,02	4,20±5,54	0,20±0,45	0,40±0,89
<i>Piabina argentea</i>	5	86,20±7,33	11,60±5,59	1,60±2,61	0,60±0,89	0,00±0,00
<i>Psalidodon bockmanni</i>	5	93,20±8,56	3,80±5,72	0,80±0,45	1,89±2,39	0,40±0,55
Resumo estatístico		$F = 1,075$; $p = 0,373$	$F = 2,358$; $p = 0,135$	$H = 3,371$; $p = 0,185$	$H = 2,898$; $p = 0,234$	$H = 0,996$; $p = 0,6075$
Agricultura						
<i>Knodus moenkhausii</i>	5	92,20±10,13	5,20±10,52	2,00±3,39	0,40±0,89	0,20±0,45
<i>Piabina argentea</i>	5	97,00±4,00	0,00±0,00	3,00±4,00	0,00±0,00	0,00±0,00
Resumo estatístico		$F = 0,970$; $p = 0,644$	$H = 2,469$; $p = 0,116$	$F = 0,181$; $p = 0,682$	$H = 0,272$; $p = 0,601$	$H = 0,272$; $P = 0,601$

Fig. 3 Frequência média de leucócitos para a espécie *Piabina argentea*.

Discussão

Os perfis leucocitários são particularmente úteis no campo da fisiologia da conservação pelo fato destes serem alterados pelo estresse e pode estar diretamente relacionada aos níveis de hormônio do estresse (Davis et al., 2008). Alterações provocadas pelo estresse, em vertebrados, geralmente aumentam o número de neutrófilos e diminuem o número de linfócitos. Para os indivíduos analisados, não foram observadas quantidades que evidenciem situação de

estresse, considerando que o procedimento realizado não foi invasivo ao ponto de causar estresse ao animal, e todos estavam anestesiados no momento da coleta, mas a quantidade aumentada na produção de linfócitos indica resposta de defesa dos indivíduos tanto para a região da Flona – Silvânia quanto para a região agrícola, para todas as espécies estudadas.

Os leucócitos desempenham funções no organismo para permitir proteção e suporte. Os neutrófilos são responsáveis por fagocitar microrganismos (bactérias e fungos), sendo os mais abundantes, enquanto os eosinófilos possuem ação antiviral e citotóxica, participando de reações alérgicas e inflamatórias. Basófilos participam diretamente de reações alérgicas, liberando os mediadores inflamatórios, auxiliando nas reações imunológicas. Monócitos apresentam função de fagocitar patógenos (vírus e bactérias) e células velhas, já os linfócitos são responsáveis pela produção de anticorpos, apresentando vários tipos, atuam no reconhecimento e destruição de células parasitadas e tumorais (Bain, 2016).

O estudo realizado por Sotero et al. (2023) investigou os impactos causados pela mineração nas espécies de morcegos *Glossophaga soricina* e *Carollia perspicillata*, ambos coletados em zona de mineração de níquel e em área protegida (Flona). *G. soricina* apresentou maior frequência de eosinófilos e monócitos na zona de mineração quando comparado com a área protegida. Já *C. perspicillata* a frequência de linfócitos foram mais altas e a de monócitos significativamente baixa, na zona de mineração. Esse foi o único estudo considerando a análise de leucócitos em animais da Flona.

Bojarski et al. (2015) evidenciaram que a exposição aos herbicidas pendimetalina e etofumesato afetaram o perfil leucocitário de peixes e os parâmetros hematológicos podem ser tipicamente alterados em exposição à pesticidas. Quando expostos ao herbicida glifosato, peixes da espécie *Rhamdia quelen* apresentaram contagem de leucócitos significativamente mais baixas no sangue (Kreutz et al., 2011).

Os peixes, como bioindicadores, respondem aos impactos na paisagem adjacente aos riachos. Neste sentido, a região da Flona apresenta em seu entorno áreas agrícolas que potencialmente contribuem para mudanças na qualidade da água, o que altera a distribuição dos indivíduos e a quantidade de peixes presentes nos cursos d'água, para a data da amostragem realizada. Embora não tenhamos detectado diferença significativa entre as populações de paisagens agrícolas e a Flona não inviabiliza os resultados encontrados. Camilo-Cotrim et al. (2022), por exemplo, evidenciaram que os impactos na paisagem adjacente aos riachos da Flona, podem contribuir para possíveis danos mutagênicos e o presente estudo direciona a continuidade da busca para identificar e quantificar possíveis danos mutagênicos já observados nas espécies amostradas.

Conclusão

Em síntese, o perfil leucocitário de peixes é um parâmetro observado para estimar as alterações fisiológicas e genéticas em organismos submetidos a ambientes antropizados, podendo ser utilizado para o biomonitoramento de áreas ameaçadas por grandes paisagens agrícolas, que são sujeitas ao lançamento de pesticidas.

Apesar da Floresta Nacional de Silvânia ser uma área de conservação de biodiversidade, segundo órgãos de regulamentação ambientais do país, ainda sofre muita pressão ambiental, devido ao seu cercamento por propriedades privadas rurais, bem como pela poluição indireta de seus cursos d'água. Faz-se necessário a manutenção do monitoramento da área, neste e em outros aspectos, para a garantia de que a Flona Silvânia seja um corredor ecológico que promova a existência de diversas espécies.

Agradecimentos

Ao apoio dado pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), ao ICMBIO, à FAPEG e a todos os envolvidos na realização deste estudo. Ao Dr Marcelino Benvindo de Souza pelo apoio e orientação ao longo desse estudo.

Referências

- Bojarski, B. et al., 2015. Hematological alterations in common Carp (*Cyprinus carpio* L.) exposed to herbicides: Pendimethalin and Ethofumesate tested separately and in mixture. *Folia Biologica (Kraków)*, v. 63, n. 3, p. 167-174.
- BAIN, J. B. Células Sanguíneas – Um guia prático. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. http://pncq.org.br/uploads/2019/Valores%20cr%C3%ADticos%20no%20laborat%C3%B3rio%20cl%C3%ADnico_nov2019.pdf
- Camilo-Cotrim, C. F.; Ondei, L. S.; Almeida, E. A.; Teresa, F. B., 2022. Fish biomarker responses reflect landscape anthropic disturbance in savana streams. *Environ. Sci. Pollut. Res.*, v. 29, p. 87828–87843.
- Davis, A. K.; Maney, D. L.; Maerz, J. C., 2008. The use of leukocyte profiles to measure stress in vertebrates: a review for ecologists. *Functional ecology*, v. 22, n. 5, p. 760-772.

- Dhananjayan, V., Jayanthi, P., Jayakumar, S., & Ravichandran, B. (2020). Agrochemicals impact on ecosystem and bio-monitoring. *Resources use efficiency in agriculture*, 349-388.
- Fazio, F. (2019). Fish hematology analysis as an important tool of aquaculture: a review. *Aquaculture*, 500, 237-242. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.10.030>
- Galani, I. et al., 2020. Monitorização e avaliação do risco alimentar de 81 resíduos de pesticidas em 11 produtos agrícolas locais das 3 maiores cidades dos Camarões. *Controle Alimentar*, v. 118.
- Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2023.
- Kuhn, E. C., Jacques, M. T., Teixeira, D., Meyer, S., Gralha, T., Roehrs, R., ... & Ávila, D. S. (2021). Ecotoxicological assessment of Uruguay River and affluents pre-and post-pesticides' application using *Caenorhabditis elegans* for biomonitoring. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 21730-21741.
- Kovács-Hostyánszki, A., Espíndola, A., Vanbergen, A. J., Settele, J., Kremen, C., & Dicks, L. V. (2017). Ecological intensification to mitigate impacts of conventional intensive land use on pollinators and pollination. *Ecology letters*, 20(5), 673-689.
- Khan, M. I. et al., 2020. Use, Contamination and Exposure of Pesticides in Pakistan: A Review. *Pakistan Journal of Agricultural Sciences*, v. 57, p. 131-149.
- Kreutz L. C. Et al., 2011. Altered hematological and immunological parameters in silver catfish (*Rhamdia quelen*) following short term exposure to sublethal concentration of glyphosate. *Fish Shellfish Immunol.*, v. 30, p. 51-57.
- Lajmanovich, R. C., 2015. Efeitos nocivos da ingestão dérmica de formulações comerciais contendo clorpirifós, 2,4-D e glifosato no sapo comum *Rhinella arenarum* (Anura: Bufonidae). *Poluição da Água, do Ar e do Solo*, v. 226, p. 427.
- Magalhães, D. P.; Ferrão Filho, A. S., 2008. A ecotoxicologia como ferramenta no biomonitoramento de ecossistemas aquáticos. *Oecol. Bras.*, v. 12, n. 3, p. 355-381.
- Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 2023.

- Mahmood, I., Imadi, SR, Shazadi, K., Gul, A., Hakeem, KR (2016). Efeitos dos pesticidas no meio ambiente. In: Hakeem, K., Akhtar, M., Abdullah, S. (eds) *Planta, Solo e Micróbios*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27455-3_13
- Pragnya, M., Ajay, B., Kumar, S. D., & Reddy, T. B. (2021). Bioaccumulation of heavy metals in different trophic levels of aquatic ecosystems with fish as a bioindicator in Visakhapatnam, India. *Marine Pollution Bulletin*, 165, 112162. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112162>
- Silva, M. B. et al., 2020. Leukocyte Profiles in *Odontophrynus carvalhoi* (Amphibia: Odontophrynidae) Tadpoles Exposed to Organophosphate Chlorpyrifos Pesticides. *Water Air Soil Pollut*, v. 231, p. 372.
- Skidmore, M. E., Sims, K. M., & Gibbs, H. K. (2023). Agricultural intensification and childhood cancer in Brazil. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(45), e2306003120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2306003120>
- Souza, T. D.; Fontanetti, C. S., 2006. Teste de micronúcleos e observação de alterações nucleares em eritrócitos de tilápia do Nilo expostos a águas afetadas por efluentes de refinaria. *Pesquisa de Mutação*, v. 605, n. 1-2, p. 87-93.
- Suljević, D.; Mitrašinić-Brulić, M., 2020. O primeiro registro de características das células sanguíneas e perfil hematológico da truta (*Salvelinus fontinalis*, Salmonidae): a influência do sexo dos peixes na contagem de leucócitos. *Aquacult Int.*, v. 28, p. 2505–2516.
- Sultana, S. et al., 2020. Avaliação de metais pesados e seu impacto na fragmentação do DNA em diferentes espécies de peixes. *Braz. J. Biol.*, v. 80, n. 4.
- Teh, S. J.; Adams, S. M.; Hinton, D. E., 1997. Histopathologic biomarkers in feral freshwater fish populations exposed to different types of contaminant stress. *Aquatic Toxicol.*, v. 37, p. 51-70.
- Witeska, M., Kondera, E., Ługowska, K., & Bojarski, B. (2022). Hematological methods in fish—Not only for beginners. *Aquaculture*, 547, 737498. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737498>
- Sotero DF, Benvindo-Souza M, de Carvalho Lopes AT, de Freitas RMP, de Melo E Silva D. Damage on DNA and hematological parameters of two bat species due to heavy metal

exposure in a nickel-mining area in central Brazil. *Environ Monit Assess.* 2023 Jul 27;195(8):1000. doi: 10.1007/s10661-023-11526-w. PMID: 37495738.